

AMIR TEMURNING HINDISTONGA ISTILOCHILIK YURISHLARI

Xolboyev Jo`rabek Lutfullo o`g`li¹,
Panjiyev Jamshidbek Tohir o`g`li²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi
e-mail: jorabekxolboyev497@gmail.com

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi
e-mail: Panjiyevjamshid5@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465172>

Annotatsiya: Sharq va g'arb tillarida buyuk bobokalonimiz mohir sarkarda Amir Temurning faoliyatiga oid qiziqishlar XVI asrdan boshlab juda keng quloq yoya boshlaydi. Bu o'rinda tarixchi olimlar birinchi navbatda bu shaxsning davlatni boshqarishda va buyuk imperiyaga asos solishida juda ko'plab ilmiy izlanishlar olib borganlar. Aynan, Temur davlatining bu darajaga yetib ulkan davlatga aylanishida birinchi navbatda Amir Temurning mohir sarkardalik qobiliyati benihoyat kattadir. Temur o'z hukmronligi davrida kuchli qo'shin tizimini ham shakllantirishga erishgan. Shuni aytib o'tishimiz kerakki, XV asrning eng qudratli qo'shin tizimi va yuqori saviyali armiya Amir Temurga tegishli bo'lgan. Bu maqola orqali Amir Temurning harbiy salohiyati, shuningdek, uning Hindistonga amalga oshirgan istelochilik yurishlari haqida so'z boradi. Bu yurishlarni kengroq ochib berishga harakat qilamiz!

Kalit so'zlar: Qazag'on, zafarnoma, Ajudan, Ohangaron, Duljin, Betnir, Divolpur, Kobul, Shohmalik, Xumoyun.

Aynan, bunday istidodning sayqal topishi bu buyuk shaxsning dunyoga kelishi bilan bog'liq edi. Sohibqiron Amir Temur, 1336 yil 9-aprel Movorounnahrning go'zal shaharchasi bo'lmish Kesh (hozirgi Shahrisabz) ga qarashli Xo'ja Ilg'or qishlog'iga tavallud topdi[1] Temur yoshligi haqida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u yoshligidan harbiy ishga o'zgacha Muhabbat va extiros bilan qaray boshlaydi. Aynan Amir Temurning bunday harbiy Sohaga Qiziqishiga yetarlik sabab ham bor deyishimiz mumkin. Bu o'rinda uning padari Amir Qazag'on (1358 yili shahid bo'lgan) davlatning arkonlaridan biri mardligi va shijoatiga oliyanoblighi bilan nom chiqargan amir Tarag'ayning (1360 yili vafot etgan) malum darajada tasiri borligi shubhasiz. Buyuk lashkarboshi harbiy tashkilotchi sifatida Temurbek o'ta intizomli armiya tuzishga, Muxoroba qo'shin qismlarini boshqarishga, jang taqdiri xal bo'ladigan joylarda harbiy kuchlarni o'z vaqtida ustalik bilan yo'llashga har qanday to'siq va

yovlarni tadbirkorlik bilan bosib o'tishga armiyadagi jangovar ruhni kerakli darajada ushlab turishga muvassar bo'di. Sohibqiron o'z qo'shinini tuzishda turk-mug'ul davlatlari va boshqa davlatlarning harbiy tuzilishi va uning boshqa qismlarini atroflicha o'rganib chiqdi, va unga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Sohibqironning qo'shini va Chingizxonning qo'shinini taqqoslaydigan bo'lsak ular bir biriga juda yaqin lekin ayrim jihatlari bilan ham farq qilardi. Masalan chingizxonning qo'shini yalpi majburiyat asosida xalqdan majburiy ravishda to'plangan bo'lsa aksincha Temurning qo'shinlari umumxalq xarakteriga ega emas edi. Yana bir farqli jihati shundaki Chingizxonning qo'shinining deyarli hammasi chorvadorlardan tuzilgan edi, Temurning qo'shinlarida esa Chorvadorlar qatori dehqon, hunarmand, kosiblar ham borligi aytib o'tiladi.[2] Yana bu ikki davlatning qo'shinini eng asosiy farqli jihati shundaki Temurning qo'shinida doimiy xizmat qiladigan piyoda qo'shinlar bo'lsa aksincha Chingizxonning qo'shinida muntazam piyoda qo'shin zarur paytda xalqdan to'plangan edi.[3] Temurning Muntazam qo'shini haqida malumotlar hammamizga yetarli bo'lib ayanan Sarkardamizning bu buyuk qo'shini bilan G'azovati Hindiston sari yurishida qanday usullardan foydalanganligi qo'shinning tarkibiy tuzilishi haqida malumot berilar ekan bu yurish yurish haqida buyuk tarixchi Nizomiddin Shomiy o'zining "Zafarnoma" asrida shunday so'zlarni bitadi, 1395 yili Amir Temur To'xtamishxonning qo'shinini Mag'lubiyatga uchratganidan so'ng Samarqandga qaytadi, va qish faslini Ohangaronda o'tkidzi. Shaxzoda Pirmuhammadni Mo'g'ulistonga hokim etib tayinlab, chegara oldi hududlarni mustahkamlashni Xitoy va Xo'tanga qilinjak yurish uchun yem-xashak yigishni buyurad, lekin shu orada Hindistondan xabar keladiki o'sha hududdagi budparas hokimliklar musulmon aholiga zulm o'tlizayotganligi to'grisida habarlar ketib keladi, Temurning birdan fikri o'zgarib Xitoy va Xo'tanga bo'lgan yurishlarining hammasi Hindiston tomon qaratiladi. 1398 yilning 15 avgustida Temurbekning qo'shinlari Kobul atroflariga kelib to'xtaydi. Aynan temurning Hindiston sari qilgan yurishida eng ko'zga ko'rinarlisi uning nabirasi Mirzo Ulug'bek va rafiqasi Saroymulxonimlar ham birga safar qiladi. Va bu o'rinda Temurning Hindiston yurishida Chig'atoy ulusining xoni Mahmudxon, Sulton Husayn, SHayx Arslonxon Suyunjak bahodirlar ham Temurga Hindiston tomon yurishida qatnashishini jazm qiladilar. Jang harakatlarining boshlanishidan oldin bu ikki davlatlar o'rtasida elchilar bir necha bor almashildi, masalan 1398 yilning 23 avgustida Temurbekning Qarorgohiga Temur Qutlug,' Idiku hamda Xizr Xo'jalarning elchilari

tashrif buyuradi. Afg'onlar tomonidan Vayrona etilgan Eryob qal'asi o'n to'rt kun ichida qayta tiklashga buyurgan Temur bu ishni Shohmalik zimmasiga yukalagan edi, o'zi esa asosiy etiborini Hindiston tomon qaratadi. 20 sentyabr kunlari Temurbekning qo'shinlari Sind daryosi qirg'oqlariga yetib keladi. Keyinchalik Temur daryoga ko'prik qurishni buyuradi va bu ko'prik zudlik bilan qurib bitkiziladi. Temur shu kundan boshlab uning qarorgohidagi barcha elchilarga o'z vatanlariga qaytishga ijozat beradi, va shundan so'ng jang harakatlarini boshlab yuboradi. Dastlab Temur Chuli sulton qal'asini keyinchalik egallaydi, undan so'ng esa Nabirasi Pir Muhammad Multon qal'asi uchun janglarda og'ir qiyinchiliklarga uchraydi bunga sabab esa surunkali yomg'ir natijasi edi, bu esa Temuring Qo'shinlaridagi otlq va Aravalarni ishdan chiqargan edi. Lekin Sohibqiron tomonidan katta lashkarning yuborilishi Uni halokatdan saqlab qolgandi. Keyinchalik Temur boshliq asosiy qo'shin Ximivol mavzeyida bir tuman otlq askarlar bilan Ajudan shaxri tomon yurish qiladi. Amir Shohmalik va Davlat Temur Tavochi esa Divolpurga yo'nalish uchun o'sha hududda qoldirilib ketiladi. Temur tomonidan 4-noyabr kuni Ajudan qalasi jangsiz taslim bo'ladi. Keyinchalik bu shaharga din peshvosi Nosuriddin Umar Bu shaharga Noib etib tayinlanadi. Shundan so'ng Temur Ajudan daryosidan o'tib Xolisgiri qal'asiga yetib keladi va uni egallab 100 km uzoqlikdagi Bitnir qal'asiga yetib kelib bu shaharni ham o'z qo'liga oladi. Bu Shaharning o'sha paytdagi hokimi Duljin edi. Temur Hindiston tomon yurishidagi eng qiyin egallangan Qal'a mana Shu Duljin hokimlik qilayotgan qala edi. Temur bu qalani egallashda ancha qiynaladi, va shunday farmon beradi yani qalani egallash uchun yer ostidan qalaga kirish uchun naqb- yer osti yo'lini qazishni buyuradi. Buni ishni ko'rgan hind askarlari qal'ani himoya qilish befoyda ekanligini bilib ularning o'zalari Hokimini Temurning Huzuriga olib keladi va Temurdan shavqat qilishini soraydilar, shu tariqa bu shahar ham Temur tomonidan egallandi. Shunday qilib Temurbek Hindistonning deyarli hamma tayanch qal'alarini egallagandan so'ng 11-dekabr kuni poytaxt Dehli bo'sag'asida paydo bo'ladi. 13-dekabr kuni Temurbek Luni qalasining sharqrovar tartibga tizgan Sohibqiron 17 dekabr kuni Maraka maydoniga qarab yuradi. Shu o'rinda Burung'ordan Pir Muhammad Mirzo Sulaymon Shoh bahodir juvong'ardan Xalil Sulton Mirzo Jahongirshoh Bahodir xirovuldan Rustam Bahodir, Shayx Nuriddin, Shohmalik, Allohdod Singari amirlar boshhilik qiladi.[4] Sohibqiron esa asosiy kuchlar bilan qo'l qismlardan Shay turar edi. Temurbek ro'parasida Sulton Mahmud, Malluxon va

boshqa kuchlar janga shay bo'lib turar edi. Ularning ixtiyorida o'n ming kishilik otliq, yigirma ming kishilik piyoda, va bir yuz yigirma fillar bilan saf tizib, osmoniy ko'mak va rabboniy madadga suyangang holda turardilar. Endi Temurbek qo'shiniga keladigan bo'lsak Xumoyun qo'shini kopdan kop jangu jadallarda ishtirok etgan mana-man degan raqiblarni sindirgan yirik yuqori saviyali lashkarboshi edi. Shunday qilib Sohibqiron yirik janglar bilan deyarli Hindistonni egallab 1399 yil Muzaffar qo'shiniga Hindiston yurishi nihoyasiga yetganligini va ko'plab o'jalar bilan dorussaltanat yana Samarqandga qaytishi tog'risida farmoni oliy e'lon qilganligi tog'risida ko'rsatma beradi.[5]

Xulosa qilib aytganda Temurning xarbiy faoliyati juda yuqori saviyali harb sohasida sarkardalik qobiliyati juda yuqori ekanligini aytib o'tdik. Bu o'rinda Temur o'z armiyasini qudratli tizimga keltirish uchun ancha mehnat qildi, va o'sha davrdagi qudratli davlatlarning xarbiy tizimini sinchkovlik bilan o'rganib chiqdi. Keyinchalik Temurning Vafotidan so'ng boshqa Temuriy hukmdorlar ham bu ishda juda faol ishtiroq etdi, bunda biz Shohruh, Ulug'bek va Amir Temurning chevarsi Buyuk davlat arbobi Zahridin Muhammad Boburni misol keltirishimiz mumkin. Aynan Boburning harbiy faoliyatini biz bemalol Amir Temur bilan bog'lashimiz mumkin, negaki bu sarkarda ham huddi Temurdek oqil dono siyosatchi bo'lib harbiy sohaga juda katta etibor qaratadi, va turli xil davlatlarning harbiy taktikalaridan foydalanib kuchli qo'shin tizimini shakllantiraolgan edi. Va bu o'rinda ikki Temuriy hukmdorlarning Hindistonni zabt etganligiga guvoh bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibn Arabshoh. Ajoyib al-maqdur fi tarixi taymur [Temur tarixida taqdir ajoyibotlari] Toshkent. 1992
2. Grekov B.D va Yakubovskiy Y.A "Oltin o'rda" - 203 bet.
3. Tezengauzen B. G " Spornik materialov ". T. II. B 184-185 b.
4. Egorov V. L "Istorichiskaya geografiya" - 166 b.
5. Giyosiddin Ali "Dnevnik" 111 b.